

GT2 - Imagem, Edição e Tecnopoéticas

Divulgação científica em vídeo: existe fórmula para comunicar ciência?

Mestranda Raabe de Andrade Santos (UFMG)

Dr. Nísio Teixeira (UFMG)

RESUMO

A divulgação científica é uma das formas pela qual se busca democratizar o acesso às Ciências. Ela busca transpor o discurso especializado em uma linguagem não especializada, tornando as informações científicas mais atraentes e acessíveis. A divulgação científica pode assumir a forma de diversos produtos, neste trabalho focaremos em vídeos de divulgação científica publicados na plataforma YouTube. Pensando na produção desse tipo de vídeo, os pesquisadores Finkler e León (2019) propõem uma fórmula para que o conteúdo seja melhor recebido pelo público: *Simplification, Unexpectedness, Concreteness, Credibility, Emotions, Science e Storytelling (SUCCESS)*. Faremos uma análise crítica do vídeo "Sua mãe é uma simulação" do Canal Ponto em Comum observando se o vídeo atende, ou não, aos itens da fórmula SUCCESS, com considerações críticas sobre a própria fórmula.

Palavras-chave: divulgação científica; YouTube; ciência em vídeo.

ABSTRACT

Scientific communication represents a key approach for promoting the democratization of access to Science. It involves translating specialized discourse into a more accessible language, thus making scientific information more attractive and available. Scientific communication can take various forms, and this study will specifically focus on scientific communication videos posted on the YouTube platform. Thinking about the production of this type of video, researchers Finkler and León (2019) propose a formula for the content to be better received by the audience: Simplification, Unexpectedness, Concreteness, Credibility, Emotions, Science, and Storytelling (SUCCESS). This study analyzes the video "Your Mother Is a Simulation" by Ponto em Comum channel, to assess whether or not it meets the components of the SUCCESS formula, while also offering critical considerations of the formula itself.

Keywords: Scientific dissemination; YouTube; science in video.

INTRODUÇÃO - O PODER DA NARRATIVA EM VÍDEO

Finkler e León (2019) ao referenciar McIntyre (1984) destacam que enquanto seres humanos, somos essencialmente “animais que contam histórias” e que por muito tempo as narrativas orais foram a forma como as sociedades transmitiam idéias, tradições e informações. As histórias são capazes de “maravilhar, emocionar, distrair, divertir e instruir.” (MATOS E

SORSY, 2007, p. 140) e nesse envolvimento com seu público, elas o transportam. Esse “transporte” (BEAMISH, 2016) tem o poder de influenciar o público a criar conexões e identificação com os personagens, a reduzir a argumentação contrária às afirmações da narrativa e até a dar mais credibilidade à história, à medida que esta fornece formas concretas para ideias abstratas. Por isso as narrativas são tão potentes a fim de persuadir sobre uma mensagem, influenciar crenças, atitudes e comportamentos do indivíduo (FINKLER E LÉON, 2019).

Essa persuasão narrativa é uma característica intrínseca das histórias, mas Finkler e Léon (2019) acreditam que as narrativas em vídeo podem ter uma vantagem distinta sobre outras formas narrativas. Isso porque os vídeos são capazes de transportar visualmente as pessoas para lugares e situações que de outra forma talvez pudessem nunca experimentar (FINKLER E LÉON, 2019). Além disso, vídeos são acessíveis, pois *“film is a language that everyone learns to ‘read’ from a very early age”* (OLSON, 2009, p. 9)¹. Assim, quando falamos de divulgação científica, as narrativas em vídeo podem ser especialmente úteis, pois *“when an audience is distanced from an issue, they are unlikely to take-action, but a video can potentially take them there and make them care”* (FINKLER E LÉON, 2019, p. 2)².

Neste trabalho analisaremos narrativas visuais publicadas no YouTube. O site nasceu em 2005 como um recurso pessoal de *armazenagem* de vídeos online; mais tarde mudou seu posicionamento para se tornar uma plataforma destinada à *expressão* pessoal e ao compartilhamento de conteúdos em vídeo dos usuários. Isso colocou o YouTube na rota das transformações viabilizadas pela “Web 2.0”, que promoveu o usuário ao *status* de produtor de informação (BURGESS E GREEN, 2009) e levou a ser a principal plataforma de hospedagem e compartilhamento de vídeos: em abril de 2023 possuía 2,5 bilhões de usuários no mundo todo³.

O crescimento do YouTube reflete um processo global de transformação no padrão de consumo de vídeos, fator que para Finkler e Léon (2019) endossa a importância da utilização dessa mídia para comunicar ciência. Segundo os autores, vivemos na era das telas: houve uma

¹ “filme é uma linguagem que todos aprendem a ‘ler’ desde muito cedo” (OLSON, 2009, p. 9)

² “Quando o público está distante de um problema, é improvável que tome medidas, mas um vídeo pode potencialmente levá-los até lá e fazer com que se importem” (FINKLER E LÉON, 2019, p. 2)

³ **YouTube users, stats, data & trends.** Disponível em: <<https://datareportal.com/essential-youtube-stats>>. Acesso em 12 de maio de 2023.

mudança sísmica do consumo de conteúdo de meios de comunicação tradicionais (como a televisão), para o consumo de vídeos online, em telas individuais e *on demand*. Nessa era não só o consumo de vídeos aumentou significativamente⁴, como a produção de mídias audiovisuais e cinematográficas têm sido democratizada pela maior facilidade de acesso a equipamentos e softwares de produção (FINKLER E LÉON, 2019). Assim, nesse novo arranjo técnico, “*new narrative forms become possible, which potentially can become tools of great efficacy for communicating science*” (FINKLER E LÉON, 2019, p. 2)⁵.

Mas não basta apenas produzir narrativas científicas em vídeo, pois este novo cenário de consumo traz à tona particularidades que devem ser levadas em conta na construção da narrativa. Fatores como o tema do vídeo, a duração, o tipo e o formato influenciam a maneira como o público recebe o vídeo e a sua popularidade nas plataformas (VELHO, MENDES, AZEVEDO, 2020; KESSEL et al., 2019; MORCILLO et al., 2016), o que é verdade mesmo se considerarmos apenas vídeos sobre ciência (ERVITI, 2018). Por isso Finkler e Léon (2019) defendem que os comunicadores científicos deem atenção não apenas ao conteúdo que é compartilhado, mas também à forma, pois quando se trata de comunicação, o estilo também importa (OLSON, 2009). “*As science communicators, we need to be providing content in the format that it is being consumed in*” (FINKLER AND LÉON, 2019, p. 3)⁶ e nesse sentido, os autores acreditam que estratégias de marketing podem colaborar com a divulgação científica.

A FÓRMULA DO SUCESSO

Um primeiro ponto de defesa a uma abordagem de divulgação científica baseada em marketing é que sua natureza amplamente quantitativa e a ênfase dada às métricas e avaliações,

⁴ Em 2018, a Cisco já estimava que no ano de 2022, 82% de todo o tráfego global da Internet seria proveniente de vídeos online (CISCO, 2018) Disponível em:

<https://www.cisco.com/c/dam/m/en_us/solutions/service-provider/vni-forecast-highlights/pdf/Global_Device_Growth_Traffic_Profiles.pdf>. Acesso em 12 de maio de 2023.

⁵ “novas formas narrativas se tornam possíveis, o que potencialmente pode se tornar ferramentas de grande eficácia para comunicar a ciência” (FINKLER E LÉON, 2019, p. 2)

⁶ “Como comunicadores científicos precisamos fornecer conteúdo no formato em que está sendo consumido” (FINKLER E LÉON, 2019, p. 3)

poderia prover bons feedbacks que ajudariam a construir mensagens mais atrativas e com maior potencial de influenciar positivamente o comportamento do público (FINKLER E LÉON, 2019). Além disso, a comunicação de marketing conduz o público a uma série de estágios psicológicos que visam influenciá-lo de alguma forma; aplicado à divulgação científica, os autores acreditam que atingir estágios psicológicos semelhantes resultaria em maior retenção da atenção e conscientização do público sobre o assunto, aumentando assim, o interesse e o desejo de agir.

Os estudos de Heath e Heath (2007) e Shimp e Andrews (2013), baseados na análise de centenas de mensagens virais, identificaram que no cerne das estratégias de comunicação de marketing bem sucedidas estão as “ideias grudentas”, ou seja, ideias que se aderem ao público. Segundo esses autores, as “ideias grudentas” que se tornam virais, são simples, inesperadas, concretas, críveis e contadas por meio de histórias emocionais, o que deu origem ao acrônimo “SUCCES” (*Simple, Unexpected, Concrete, Credible, Emotional Stories*, em inglês). Finkler e Léon (2019) se apropriam dessa fórmula e a adaptam para o uso em narrativas científicas em vídeos de formato curto. Para os autores, boas histórias científicas “*should be understandable, memorable, and effective in changing thought or behaviour [Heath and Heath, 2007] by providing practical content, public visibility, social currency and emotion, leading to social diffusion*” (FINKLER AND LÉON, 2019, p. 7)⁷. Assim formou-se um novo acrônimo: “SUCCESS”, que diz que narrativas de ciência devem ser simples, inesperadas, concretas, críveis, emocionais, científicas e contadas por meio de histórias (*Simple, Unexpected, Concrete, Credible, Emotional, Science, Storytelling*, em inglês). Vamos comentar brevemente cada ponto.

Simplificação: Trata-se de encontrar e priorizar o cerne da questão científica posta em discussão, ao invés de se prender a detalhes que não fazem diferença para que a pessoa seja capaz de discutir e argumentar sobre as implicações éticas e sociais de determinada questão científica. “*The core idea should be the lead for a story, or the hook, that draws people into the story.*”

⁷ “Devem ser compreensíveis, memoráveis e eficazes em mudar o pensamento ou comportamento [Heath e Heath, 2007], fornecendo conteúdo prático, visibilidade pública, moeda social e emoção, levando à difusão social” (FINKLER AND LÉON, 2019, p. 7)

Succinct, compact ideas help people learn and remember a core message” (FINKLER AND LÉON, 2019, p. 8)⁸.

Inesperado: A comunicação eficaz é capaz de gerar interesse e curiosidade e uma das formas de alcançar esse objetivo é quebrar a expectativa do público e revelar um elemento de novidade. *“Good communicators, therefore, first need to violate people’s expectations, reveal gaps in their knowledge (creating an emotional need) and then fill those gaps [Heath and Heath, 2007]”* (FINKLER E LÉON, 2019, p. 8)⁹. Uma estratégia para isso, é surpreender o público com uma pergunta e desenvolver o tema a partir daí.

Concretude: Trata-se de tentar traduzir em imagens concretas, termos e ideias científicas abstratas, pois é mais fácil para as pessoas aprender e recuperar informações que lhes são tangíveis. Assim, utilizar palavras que evocam imagens concretas para transmitir determinado conceito ou sensação, usar exemplos figurativos, imagens e linguagem que descreva coisas que experimentamos através dos sentidos, ajudam a tornar a narrativa mais tangível para o público.

Credibilidade: *“Credibility is about how to make people believe the scientific ideas that are being communicated. Effective communication has to be believable, have a sense of authority, and provide information or support for why it should be accepted as a fact [Shimp and Andrews, 2013]”*(FINKLER E LÉON, 2019, p. 8)¹⁰. Diversos fatores influenciam a credibilidade, tais como: simpatia movida pelo *status*, a fama e a identificação com objetivos e valores de um personagem ou interlocutor (SHIMP E ANDREWS, 2013)

Emoções: A abordagem emocional tem grande potencial para divulgação científica, pois transmite honestidade e gera identificação, o que adiciona credibilidade. Além disso, a comunicação com apelo emocional parece ser mais eficaz do que aquela baseada apenas no fornecimento de informações (BINET E FIELD, 2009), especialmente se falamos de emoções

⁸ “A ideia central deve ser o ponto de partida para uma história, ou o gancho, que atrai as pessoas para a história. Ideias sucintas e compactas ajudam as pessoas a aprender e lembrar a mensagem central” (FINKLER AND LÉON, 2019, p. 8)

⁹ “Bons comunicadores, portanto, precisam, primeiramente, violar as expectativas das pessoas, revelar lacunas em seu conhecimento (criando uma necessidade emocional) e depois preencher essas lacunas [Heath e Heath, 2007]” (FINKLER AND LÉON, 2019,p.8)

¹⁰ “A credibilidade diz respeito a fazer as pessoas acreditarem nas ideias científicas que estão sendo comunicadas”, para isso a comunicação em ciência precisa ser “convicente, ter um senso de autoridade e fornecer informações ou apoio que expliquem por que ela deve ser aceita como um fato” (FINKLER AND LÉON, 2019, p. 8)

positivas como esperança e admiração - que estimulam mais compartilhamento dos vídeos e ações positivas em relação ao conteúdo - do que as negativas como tristeza e medo (FINKLER E LÉON, 2019).

Ciência: A ciência é uma disciplina de descobertas, por isso é importante que as narrativas científicas tentem identificar aspectos da ciência que estejam relacionadas à vida cotidiana das pessoas e que despertem esse maravilhamento da descoberta. *“This can be done by communicating with metaphors and stories, and communicating through affective imagery that evoke associations and relevance to audience’s lives”* (FINKLER E LÉON, 2019, p. 9)¹¹.

Contaço de histórias: *“Humans are strongly pre-disposed for narratives and certain emotional structures that are triggered when we encounter stories, images and human interaction”* (FINKLER E LÉON, 2019, p. 10)¹². Assim, é comum que divulgadores científicos compartilhem pequenos trechos de histórias (pessoais ou não, fictícias ou reais) que ajudem a exemplificar o conteúdo e até mesmo utilizem estruturas narrativas como base.

ESTUDO DE CASO: CANAL PONTO EM COMUM

Escolhemos como objeto de análise deste trabalho o vídeo “Sua mãe é uma simulação” do canal de divulgação científica *Ponto em Comum*. O canal foi criado em 2015 pelo biólogo Davi Calazans e é conhecido por seus títulos curiosos, que relacionam temas aparentemente desconexos ou que são muito inusitados; os vídeos têm duração média de cinco a dez minutos e forte apelo à contaço de histórias. Atualmente o canal tem cerca de 930 mil inscritos.

¹¹ “Isso pode ser feito comunicando com metáforas e histórias, e utilizando imagens afetivas que evocam associações e relevância para a vida do público” (FINKLER AND LÉON, 2019, p. 9)

¹² “Os seres humanos têm uma forte predisposição para narrativas e certas estruturas emocionais que são acionadas quando encontramos histórias, imagens e interação humana” (FINKLER AND LÉON, 2019, p. 10)

VÍDEO: Sua mãe é uma simulação

O vídeo “Sua mãe é uma simulação”¹³ foi publicado no dia 15 de dezembro de 2022 e atingiu até o momento a marca de 8,4 mil curtidas, 398 comentários e 46,6 mil visualizações. O vídeo é composto por trechos onde o divulgador Davi Calazans aparece em plano médio, remetendo ao formato vlog, por vídeos de banco de imagens, além de animações e ilustrações exclusivas. Em alguns momentos frases são colocadas em tela como apoio ao texto narrado, especialmente quando são apresentados novos conceitos científicos, dados numéricos importantes ou quando o divulgador parece querer reforçar algum aspecto do que está sendo dito. Existe também uma preocupação com a qualidade do áudio e um trabalho de sonoplastia que introduz trilhas sonoras em momentos específicos da narrativa (possivelmente para induzir uma resposta emocional do público), além de efeitos sonoros que cumprem função cômica, induzem sensações emocionais e parecem buscar enriquecer as camadas sensoriais do vídeo. Analisamos o vídeo a partir da fórmula SUCCESS, buscando observar se o vídeo apresentava os elementos considerados por Finkler e Léon (2019) como essenciais para uma narrativa científica em vídeo, orientada não só ao conteúdo, mas ao formato apreciado pelo público.

Simplificação: O vídeo quer falar sobre uma teoria segundo a qual, existe uma grande possibilidade de que nada à nossa volta seja real. Mas o gancho de interesse, que sintetiza a ideia e tem até certo apelo emocional, é o divulgador afirmar diretamente ao espectador que a “sua mãe” é uma simulação. Ora, no imaginário comum, a mãe é uma figura muito evidente e presente na vida das pessoas, como poderia essa presença tão marcante não ser real?

Inesperado: A possibilidade levantada já no título é um grande fator de surpresa, mas isso se intensifica quando, ao abrir o vídeo, o espectador é surpreendido logo na primeira frase com uma pergunta: “E se a sua mãe fosse uma simulação?”. Com isso o divulgador viola a expectativa das pessoas, demonstra um ponto de vista pelo qual talvez elas ainda não tenham pensado e coloca

¹³ **Sua mãe é uma simulação.** Disponível em: <<https://www.youtube.com/watch?v=aYP7cbgVndc>>. Acesso em 18 de maio de 2023.

em questão não só a existência da mãe, como de todo o mundo à sua volta, para por fim sugerir uma maneira de preencher esse espaço de indagação.

Concretude: Para explicar esse conceito tão abstrato quanto inusitado, o divulgador recorre a imagens e animações que o ajudam a demonstrar visualmente como seriam linhas alternativas da história e como se comportariam as simulações, uma dentro das outras. O divulgador também procura materializar números: no minuto 1:16, quando fala sobre o poder computacional necessário para fazer funcionar essas simulações, ele diz: "a gente ia precisar de um computador do tamanho de um planeta". Quando, no minuto 1:31 ele explica que as simulações poderiam ser usadas para analisar cenários alternativos para a humanidade, ele cita exemplos que ajudam o espectador a materializar essa ideia: "O que será que aconteceria se a bomba atômica nunca tivesse sido criada, se o homem nunca tivesse ido à Lua, se houvesse uma 3ª guerra mundial?".

Credibilidade: A credibilidade atribuída ao conteúdo se dá por uma série de fatores: se o espectador acompanha o canal há tempo suficiente, sabe que o divulgador tem formação acadêmica em Biologia e se observar com atenção verá que nas legendas dos vídeos e na descrição do canal, consta a informação sobre o selo do Science Vlogs Brasil¹⁴, o que lhe conferiria certo viés de autoridade. Além disso, existe o fator de identificação e simpatia pelo divulgador e por aquilo que ele fala.

Emoção: A emoção é algo muito evidente no vídeo, sobretudo na performance do divulgador. Em vários momentos, por meio do texto, da expressão facial e da entonação da voz, ele demonstra emoções como interesse, questionamento e entusiasmo. Em outros, faz confissões pessoais como quando diz que alguns assuntos o deixam com insônia e que pensar na possibilidade de nada ser real lhe causa crise existencial. Tudo isso cumpre o objetivo de transmitir honestidade e gerar identificação, o que resulta em aumento da persuasão narrativa e maior atribuição de credibilidade. Existe também um claro percurso das emoções na narrativa do vídeo, que começa com um questionamento inusitado, gerando surpresa, segue para uma "espiral de desilusão" quando o espectador é confrontado com a possibilidade de nada ser real e encerra em tom de esperança, com a mensagem de que isso não invalida nossas vivências e sonhos.

¹⁴ Selo que visa atestar a qualidade de canais de divulgação científica brasileiros.

Ciência: A ciência no vídeo está em entender como a teoria da simulação pode se relacionar com pessoas comuns, até com a “sua mãe”. Além é claro das explicações sobre a própria teoria e sobre os aparatos tecnológicos envolvidos para tornar possível essa realidade de simulações.

Contação de histórias: Neste vídeo observamos uma construção em que num primeiro momento é apresentada uma sequência de argumentos que corroboram a existência da teoria da simulação, que leva a uma conclusão: se a teoria é real, sua mãe e tudo o mais é uma simulação. Mas, no último ato, uma subversão: mesmo que nada seja real, não é isso o que verdadeiramente importa.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Identificamos pela análise que mesmo sem ter sido necessariamente construído com base na fórmula SUCCESS, o vídeo apresenta todos os elementos dela. Isso nos leva a crer que a fórmula SUCCESS contempla pontos muito importantes para a divulgação científica, que já são levados em conta por divulgadores na criação de seus vídeos. Em razão do espaço limitado não conseguimos apresentar a análise completa de outros vídeos do Ponto em Comum ou de outros canais, mas essa observação mais ampla foi levada em conta na construção do trabalho.

No vídeo “As falhas que não são culpa sua”¹⁵, do canal *Atila Iamarino*, por exemplo, é notável o esforço do divulgador em simplificar e concretizar o conceito por meio da utilização de exemplos práticos e de recursos imagéticos e infográficos. A contação de histórias também emerge como um elemento importante nos vídeos do divulgador, que são conhecidos por apresentar reflexões e questionamentos científicos profundos, a partir de situações corriqueiras. Ele lança mão desse recurso em vários momentos, contando pequenas histórias de vivências pessoais, com sua família e de materiais científicos com que teve contato. O divulgador também evoca a memória como recurso emocional para se conectar com seu público: em diversos momentos ele lança perguntas questionando quantas vezes a pessoa já se sentiu de determinada forma mediante uma situação, se a pessoa já teve determinada experiência e compartilha

¹⁵ **A falhas que não são culpa sua.** Disponível em: <<https://youtu.be/4KGg9WcWiG8>>. Acesso em 18 de maio de 2023.

aprendizados pessoais que transmitem acolhimento. Além disso, é notável a intenção do divulgador em credibilizar o conteúdo do vídeo, apresentando como referência o livro de um autor importante e às vezes colocando em tela o cabeçalho de um artigo científico da revista *Science* ou de uma página oficial do governo brasileiro. Todos esses pontos, como a simplificação da linguagem e conceitos, a utilização de figuras que concretizem as ideias e o aproveitamento do potencial das emoções para comunicação da ciência, são pontos corroborados pelo professor brasileiro Wilson da Costa Bueno (2014), referência na pesquisa em divulgação científica, o que reforça mais uma vez o potencial da fórmula SUCCESS.

Contudo, é importante mencionar as objeções a uma abordagem de divulgação científica baseada em marketing. Existe uma grande preocupação de que ao atrelar estratégias de marketing, a comunicação da ciência seja usada instrumentalmente para manipular mensagens e alcançar objetivos de um grupo específico, que não seja a pura compreensão do tópico científico (LEWENSTEIN, 2003). Essa preocupação é ecoada por autores principalmente no sentido de que, quem detém o conhecimento científico formal, em geral, constitui um grupo de elite na sociedade (BROSSARD; LEWENSTEIN, 2010, p. 20).

Assim acreditamos, que a fórmula SUCCESS possa ser usada como um bom ponto de partida para pensar e roteirizar vídeos de divulgação científica, reverberando o pensamento de Finkler e Léon (2019) de que neste tempo é preciso estar onde o público está e falar com a linguagem que ele fala. Acreditamos que uma limitação da fórmula é que ela leva em conta apenas o conteúdo e a forma do vídeo, mas não considera particularidades algorítmicas das plataformas que, como mencionado anteriormente, tem grande influência sobre a popularidade e alcance dos vídeos. Assim, um desdobramento possível para esse estudo seria entender como vídeos construídos sob a fórmula original se comportam em ambientes online mediados por plataformas e como a fórmula poderia ser modificada levando em conta essas novas observações. Isso sem ignorar, é claro, os jogos de poder implicados não apenas no fazer científico, mas também na comunicação da ciência.

REFERÊNCIAS

BEAMISH, Caroline. Evaluating the effectiveness of advocacy documentary. *Thesis submitted for the degree of Master of Science in Science Communication*. Dunedin, New Zealand: University of Otago, 2016.

BINET, Les.; FIELD, Peter. Empirical generalizations about advertising campaign success. *Journal of Advertising Research*, vol. 49 no. 2 130-133, 2009. <https://doi.org/10.2501/s0021849909090163>.

BROSSARD, Dominique.; LEWENSTEIN, Bruce. Uma avaliação crítica dos modelos de compreensão pública da ciência: usando a prática para informar a teoria. In: *Pesquisa em divulgação científica: textos escolhidos* / Luisa Massarani e Ildeu de Castro Moreira (editores). - Rio de Janeiro : Fiocruz/COC, 2021.

BUENO, Wilson da Costa. A Divulgação da Produção Científica no Brasil: A Visibilidade da Pesquisa nos Portais das Universidades Brasileiras. *Ação Midiática – Estudos em Comunicação, Sociedade e Cultura.*, [S.l.], jul. 2014.

BURGESS, J; GREEN, J. *YouTube e a Revolução Digital: como o maior fenômeno da cultura participativa transformou a mídia e a sociedade*. Trad. de Ricardo Giasseti. São Paulo: Aleph, 2009.

ERVITTI, María. Producing science online video, in: *Communicating Science and Technology through online video*, Eds B. León And M. Bourk (New York, Ny: Routledge), 2018.

FINKLER, Wiebke.; LEÓN, Bienvenido. The power of storytelling and video: a visual rhetoric for science communication. *JCOM* vol. 18 no. 5, 2019. Disponível em: <https://doi.org/10.22323/2.18050202>.

HEATH, Chip.; HEATH, Dan. *Made to stick: why some ideas survive and others die*. Random House, 2007

KESSEL, Patrick.; TOOR, Skye.; SMITH, Aaron. (2019). A Week in the Life of Popular YouTube Channels. *Pew Research Center*, July 2019. Disponível em: [https://www.pewresearch.org/internet/wp-content/uploads/sites/9/2019/07/DL_2019.07.25_You Tube-Channels_FINAL.pdf](https://www.pewresearch.org/internet/wp-content/uploads/sites/9/2019/07/DL_2019.07.25_You_Tube-Channels_FINAL.pdf)>. Acesso em 2 de maio de 2023.

LEWENSTEIN, Bruce. Models of public communication of science and technology. *Departments of Communication and of Science & Technology Studies*, Version: 16, June 2003, p.1.

MCINTYRE, Alasdair. *After virtue Notre Dame*. University of Notre Dame Press, 1984.

MATOS, Gislayne; SORSY, Inno. *O ofício do contador de histórias: perguntas e respostas, exercícios práticos e um repertório para encantar*. São Paulo : Martins Fontes, 2ª ed, 2007.

MORCILLO, Jesus; CZURDA, Klemens.; TROTHA, Robertson-von. (2016) Typologies of the popular science web video. *Journal of Science Communication*. 15. A02. doi: 10.22323/2.15040202.

OLSON, Randy. (2009). *Don't be such a scientist: talking substance in an age of style*. Washington, DC, U.S.A.: Island Press.

SHIMP, Terence; ANDREWS, J. Craig. (2013). *Advertising, promotion and other aspects of integrated marketing communications*. 7th ed. Mason, OH, U.S.A.: Thomson South-Western.

VELHO, Raphaela; MENDES, Amanda; AZEVEDO, Caio. Communicating Science With YouTube Videos: How Nine Factors Relate to and Affect Video Views. *Front. Commun.* 5:567606, 2020. doi: 10.3389/fcomm.2020.567606.

Como citar este texto:

SANTOS, Raabe A.; TEIXEIRA, Nisio. Divulgação científica em vídeo: existe fórmula para comunicar ciência?. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE ARTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA e SEMINÁRIO DE ARTES DIGITAIS, 8, 2023, Belo Horizonte. *Anais do 8º Congresso Internacional de Arte, Ciência e Tecnologia e Seminário de Artes Digitais 2023*. Belo Horizonte: Labfront/UEMG, 2023. ISSN: 2674-7847. p.1-12.